

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1153 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari.....	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni.....	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar.....	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari.....	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting.....	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	
Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусаинов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxnalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	

Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rne	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliqlik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari.....	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axatjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish.....	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari.....	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	
The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years.....	1142
Saydullayev Abbas, Khudoyberdiev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish.....	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	

MINTAQAVIY AGROSANOAT MAJMUASIDA KLASTERLASHNING HOLATINI O'RGANISH VA BAHOLASHGA ILMIY-USLUBIY YONDASHUVLARNI TIZIMLASHTIRISH

A.Ch.Boboyev

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti dotsenti

M.O.Shamsiyeva

Buxoro muhandislik-texnologiya ins. tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada agrosanoat majmuasida klasterlash konsepsiyasining rivojlanishiga, mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlariga, shuningdek, agrosanoat klasterlarining asosiy tasniflariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: klasterlash, agrosanoat majmuasi, iqtisodiy samaradorlik, tahlil usullari, sifat va miqdoriy tahlil.

Abstract: The article pays special attention to the development of the concept of clustering in the agro-industrial complex, scientific and methodological approaches to studying and assessing the state of clustering in the regional agro-industrial complex, as well as the main classifications of agro-industrial clusters.

Key words: clustering, agro-industrial complex, economic efficiency, analysis methods, qualitative and quantitative analysis.

Аннотация: В статье особое внимание уделено развитию концепции кластеризации в АПК, научно-методическим подходам к изучению и оценке состояния кластеризации в АПК региона, а также основным классификациям агропромышленных кластеров.

Ключевые слова: кластеризация, агропромышленный комплекс, экономическая эффективность, методы анализа, качественный и количественный анализ.

KIRISH

Hozirgi kunda iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash va tarmoqlararo kooperatsiyani rivojlantirishda klasterlash yondashuvi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, agrosanoat majmualarida klasterlash tizimini shakllantirish va rivojlantirish mintaqaviy iqtisodiyotning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Klasterlash orqali resurslardan samarali foydalanish, qo'shimcha qiymat yaratish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va eksport salohiyatini kuchaytirish kabi strategik maqsadlarga erishish mumkin.

Agrosanoat majmuasi klasterlari qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash va iste'mol bozoriga yetkazib berish jarayonlarini yagona zanjir sifatida birlashtirish imkonini beradi. Ushbu jarayon mintaqaviy rivojlanish strategiyasida alohida o'rin tutadi, chunki u hududiy resurslarni kompleks o'zlashtirish va ishchi o'rinlarini yaratishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, klasterlash mintaqalarda tadbirkorlik muhitini rivojlantirish hamda qishloq xo'jaligi va sanoat o'rtasidagi integratsiyani mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi.

Ushbu maqolada mintaqaviy agrosanoat majmualarida klasterlash holatini o'rganish va baholash uchun ilmiy-uslubiy yondashuvlar tizimlashtiriladi. Shu bilan birga, klasterlashning iqtisodiy va ijtimoiy ta'siri, uning mintaqaviy rivojlanishga qo'shadigan hissasi, xalqaro tajriba va amaliyot asosida tahlil qilinadi. Maqolada, shuningdek, agrosanoat klasterlarini boshqarishning samarali usullari va kelgusida rivojlanish yo'nalishlari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Klasterlash jarayonlarini tahlil qilish va takomillashtirish masalalari iqtisodiyotda dolzarb bo'lib, mintaqaviy rivojlanishni tizimli rejalashtirish va hududiy iqtisodiy siyosatni shakllantirishda mustahkam ilmiy asosni talab

etadi. Shuning uchun agrosanoat klasterlari faoliyatini o'rganish va baholashga zamonaviy yondashuvlarni ishlab chiqish iqtisodiyotning ushbu tarmog'ida yuqori samaradorlikka erishish uchun zarurdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Klasterlash iqtisodiyotni rivojlantirishning samarali vositasi sifatida ko'plab olimlar tomonidan tadqiq qilingan. Xususan, Porter (1990) klasterlashni milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshlikni oshirishda muhim omil sifatida baholab, uning tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv va innovatsiyalarga ta'sirini aniqlagan. Porterdan keyingi tadqiqotlar ham klasterlar nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirishi, balki qo'shilgan qiymat zanjirining yaxlitligini ta'minlashi mumkinligini ko'rsatgan.

Markusens (1996) o'zining ishlarida klasterlarning geografik jihatdan yaqin joylashuvining ahamiyatiga urg'u berib, mahalliy iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda ularning rolini tadqiq qilgan. Ayniqsa, mintaqaviy agrosanoat klasterlarida mahalliy ishlab chiqaruvchilar va qayta ishlash korxonalarini o'rtasidagi kooperatsiya iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Ketels (2003) klasterlashning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siriga e'tibor qaratgan bo'lib, u klasterlarni boshqarish strategiyasining samaradorligini o'lchash uchun xalqaro tajribani o'rganishning ahamiyatini ta'kidlaydi. U klasterlarning uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlash uchun davlat siyosati va mahalliy boshqaruvning rolini ochib bergan.

Uzbekistonda agrosanoat majmualarining rivojlanishiga oid tadqiqotlar o'tkazgan olimlar orasida To'rayev (2018) va Rustamov (2020)ning ishlarini alohida ta'kidlash mumkin. To'rayev agrosanoat klasterlarini tashkil qilishning iqtisodiy samaradorligini tahlil qilgan bo'lsa, Rustamov klasterlarning mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishdagi rolini tadqiq qilgan va ularni muvaffaqiyatli boshqarish uchun uslubiy tavsiyalar ishlab chiqqan.

Shuningdek, Koopman va uning hamkasblari (2010) xalqaro savdo va klasterlash o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib, klasterlarning eksport salohiyatini oshirishdagi ahamiyatini aniqlagan. Ular, ayniqsa, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xalqaro bozorga olib chiqishda klaster tizimining samaradorligini ko'rsatib bergan.

Ushbu adabiyotlar agrosanoat klasterlarining iqtisodiy samaradorligini oshirish va ularni boshqarishning innovatsion yondashuvlarini shakllantirish bo'yicha muhim nazariy va amaliy asoslar yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot uchun ma'lumotlar birlamchi va ikkilamchi manbalardan yig'ildi. Birlamchi ma'lumotlar so'rovnomalardan, intervyular va klaster faoliyatiga oid hujjatlar tahlili orqali olindi. Ikkilamchi manbalar ilmiy maqolalar, xalqaro hisobotlar va statistik ma'lumotlardan iborat bo'ldi. Tahlil jarayonida sifat va miqdoriy usullardan foydalanildi. Sifat tahlili klasterlarning samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashga qaratilgan bo'lsa, miqdoriy tahlilda statistik modellash va regressiya usullari yordamida klasterlarning iqtisodiy ta'siri baholandi. Ushbu yondashuvlar asosida xolis xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish murakkab va muhim ahamiyat kasb etadigan jarayonlar hisoblanadi. Bizning fikrimizcha, mintaqaviy agrosanoat kompleksi klasterlarini baholashning quyidagi guruhlariga ajratilgan ko'rsatkichlari va usullaridan nisbatan ko'proq foydalaniladi:

1-guruh. Klasterlash siyosatining umumiy holatiga baho berish.

Klasterlash predmetini o'rganish, avvalo, mintaqa iqtisodiyotiga klasterlarning va klasterlar tarkibiga kiruvchi qaysidir ishtirokchilarning ta'siri darajasini o'rganishga qaratilishi kerak.

M.J. Enright ushbu guruhga mos keluvchi ko'rsatkichlarni YAIMning hissasi, bandlik darajalari, mahsuldorlik darajalari va eksport natijalari sifatida keltiradi. Tutaeva Lyubov Aleksandrovna esa mahalliyashtirish koeffitsientlari va shunga o'xshash koeffitsientlarni mintaqaviy klasterlash siyosatining umumiy holatiga baho beruvchi ko'rsatkichlar sifatida taqdim etadi. O'z fikrlarini davom ettirib, muallif bandlik va ishlab chiqarishning geografik konsentratsiyasi, mahalliyashtirish koeffitsientlari (ixtisoslashishning hududiy darajasini respublika o'rtacha darajasi bilan solishtirish uchun), klaster ichidagi iste'molchilarning global talabga ta'sir qilish qobiliyati kabi ko'rsatkichlarni ham qo'shimcha qiladi. Van der Laan, G. va Nijkamp, R. kabi mualliflar o'z asarlarida atrof-muhitga ta'sir va resurslardan foydalanish samaradorligi kabi indikatorlarni keltiradi.

2-guruh. Klasterlararo va klaster ishtirokchilariaro munosabatlarning umumiy holatiga baho berish.

Xorijiy olimlarning klasterlararo va klaster ishtirokchilariaro munosabatlarning umumiy holatiga baho berish bo'yicha qarashlarini tahlil qilganda, taklif etilayotgan usullarning aksariyati I. Ansoff asarlarida taklif etilgan yondashuvlarga asoslanganligi ayon bo'ladi.

ta'sir $F_{ij\text{ ebsix}} = \frac{F_{ij0} + \sum_{ij=1}^k F_{ij\text{ ex}}}{n-1}$ taqaviy klasterga qo'shgan hissasining mutlaq qiymati $F_{ij\text{ ebsix}}$ ularning o'zaro aniqlanadi: (1)

shartiga ko'ra

$$P_{ij0} + \sum_{ij=1}^k F_{ij\text{ ex}} \geq P_{iy}, \quad (2)$$

qayerda i – mintaqaviy klaster tarkibiga kiritilgan klasteriga kiruvchi klaster indeksi;

j - mintaqaviy klaster klasteridan kelib chiqadigan klaster indeksi;

F_{ij-} – klasterning j – klasterga ta'sir kuchi yoki qo'shgan hissasining qiymati;

R_{ij0} – klasterdagi potentsialning bazaviy miqdori;

R_{ij-} – har bir klasterning salohiyati;

$F_{ij\text{ in}}$ – mintaqaviy klasterning boshqa klasterlaridan keladigan hissa miqdori;

$F_{ij\text{ out}}$ - mintaqaviy klasterning boshqa klasterlariga ketadigan hissa miqdori.

Delgado, M., Porter, M.E. va Stern, S. kabi mualliflarning keltirishicha, sanoat klasterlarini aniqlashning nisbatan yangi usuli kompaniyalar yoki tarmoqlar o'rtasidagi aloqalarni tarmoq tahlili yordamida o'rganishdir. Bunday tahlil tarmoqlararo balanslar asosida yoki ekspertlar so'rovi yordamida amalga oshirilishi mumkin. Tarmoq tahlilining asosiy elementi obyektlar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlashdir (masalan, ikkita tahlil obyekti o'rtasida bog'liqlik mavjudligi yoki yo'qligi). Shuningdek, ulanish chuqurligini tavsiflovchi qo'shimcha parametrdan ham foydalanish mumkin. Tahlil obyektlari alohida korxonalar bo'lishi mumkin, shuningdek, ularning tarmoqlari bo'yicha birlashtirilgan guruhlar sifatida ham qaraladi.

Mualliflar tarmoqlararo balans usulining ishlab chiqarish va texnologik tarmoqlararo balans turlarini keltiradilar. Shuningdek, tarmoqlararo bog'lanishlar (ishlab chiqarish va iste'molning mahalliy oqimlarini baholash uchun) ham o'rganiladi. Bunda ulanishlar soni bilan birga ularning sifati ham tahlil qilinadi.

3-guruh. Iqtisodiy vositalar samaradorligini baholash. Iqtisodiy vositalar samaradorligini baholash usullarida odatda iqtisodiy salohiyat darajasini (masalan, kapital qo'yilmalar, insoniy resurslar, tabiiy-iqlimiy resurslar) va iqtisodiy salohiyatdan foydalanish samaradorligini o'rganishga e'tibor beriladi.

Empirik tarzda korxonalar iqtisodiy samaradorligini o'lchash uchun foydalanish tavsiya etiladigan ko'rsatkichlar ro'yxati tuzilishini Rossiyalik olimlardan Ibraeva Aliya Kabyshevna keltirib o'tadi:

1. O'sish sur'atining nominal ko'rsatkichi (sotish hajmi, qo'shilgan qiymat, foyda)

2. Barcha aktivlarning rentabellik darajasi (ROT) asosida hisoblangan foyda ko'rsatkichi.

3. Investitsion faoliyatdan olingan daromadlarning standart og'ishi (DEV) va o'z kapitalining korxonaning umumiy aktivlariga nisbati (EQU) asosida hisoblanishi mumkin bo'lgan barqarorlik ko'rsatkichi.

Shu asosda barqarorlik indeksi (SI) shakllantiriladi, u ROT, DEV, EQU ko'rsatkichlariga bog'liq va quyidagicha hisoblanadi:

$$SI = [ROT - \text{foiz stavkasi} (1 - EQU)] / DEV$$

4. Umumiy samaradorlik ko'rsatkichi (SOG), uning qiymati quyidagi qiymatlarning kombinatsiyasi asosida aniqlanadi:

$$SOG = ROT - DEV + GRT + EQU * 1/3,$$

bu erda GRT baholanayotgan davr mobaynida sotishning yillik o'sish sur'atini aks ettiradi.

Integratsiya hisobiga ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini baholashning umumiy ko'rsatkichi sifatida tovar mahsulotining (TM) mahsulot tannaxtiga (TN) nisbati olinadi. Ishlab chiqarish samaradorligining umumiy ko'rsatkichi darajasini shakllantiruvchi asosiy omillarga Ivanova Yelena Valterovna o'z dissertatsiyasida mehnat unumdorligi (MU), fondlar bilan qurollanganlik (Fqur), fond qaytimi (Fqay) va ishlab chiqarilgan mahsulot rentabelligini (TR) kiritadi.

Sanab o'tilgan omillar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi samaradorligi darajasiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Ularning har birining miqdoriy ta'sir kuchi va yo'nalishi indeks usuli bilan hisoblanadi. Yuqorida sanab o'tilgan omillar va umumiy samaradorlik ko'rsatkichi (Θ) o'rtasidagi bog'liqlik quyidagi shaklda taqdim etilishi mumkin:

$$\Theta = \frac{TM}{TH} = \frac{TM}{X} * \frac{A\Phi}{A\Phi} * \frac{B\Phi}{B\Phi} * \frac{E\Phi}{E\Phi} * \frac{TH}{TH}$$

bu yerda, X - xodimlarning o'rtacha yillik soni, odamlar.

AΦ - asosiy ishlab chiqarish fondlarining o'rtacha yillik qiymati;

Π - soliqdan oldingi foyda.

4-guruh. Tashkiliy va xulq-atvorli vositalar ta'sirini o'rganish.

Agrosanoat majmuasini klasterlashning tashkiliy va xulq-atvorli mexanizmini tahlil qilish va baholash ilmiy adabiyotlarda faol o'rganilayotgan mavzular qatorida e'tirof etiladi. Boshqaruv sohasidagi klassik olimlardan I. Ansoff taklif qilgan strategik segmentatsiya konsepsiyasiga ko'ra, «strategik xo'jalik zonasi» (SZX) yoki «strategik iqtisodiy birlik» (SIB)ga alohida e'tibor qaratish o'rinli.

I. Ansoff tomonidan taklif qilingan yondashuv doirasida strategik iqtisodiy birlik – bu korxonaning iqtisodiy manfaatlar zonasida joylashgan tashqi ishbilarmonlik muhitining ma'lum bir alohida segmentidir. Bunday segmentni aniqlash jarayoni, avvalo, maqsadli bozor (bozor segmenti) ehtiyojlarini tadqiq qilish va aniqlashdan boshlanadi. Keyin iste'molchi turiga mos ravishda ishlab chiqarish texnologiyasini tadqiq qilish zarur. Tahlilni o'tkazishda hududiy (mintaqaviy) omilni ham hisobga olish kerak, chunki hatto bitta mintaqada ham maqsadli bozor segmentining ehtiyojlari sezilarli darajada farq qilishi mumkin.

SWOT tahlili (kuchli va zaif tomonlar, imkoniyatlar va tahdidlarni tahlil qilish) klasterning va uning tarkibiy qismlarining tashkiliy va xulq-atvorli xarakteristikalarini baholashning klassik vositalaridan biri bo'lib hisoblanadi. SWOT tahlili klaster rivojlanishiga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillarni aniqlash uchun strategik rejalashtirish vositasi sifatida muvaffaqiyatli ishlatilib kelinmoqda.

ASKni klasterlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini shakllantirish bo'yicha taklif etilayotgan uslubiy tavsiyalar iqtisodiyotni modernizatsiya qilish bo'yicha davlat siyosatini amalga oshirishni, shuningdek, paxta-to'qimachilik agrosanoat klasterlarini ma'muriy-moliyaviy tartibga solishning zamonaviy shakllari va usullarini hisobga olgan holda biznes tarmoqlarini rivojlantirishni ta'minlash imkonini beradi.

Yuqorida keltirilganlardan kelib chiqib, hududiy agrosanoat kompleksi klasterlari kabi murakkab tizimni boshqarish uchun miqdoriy baholash usullariga asoslangan va ko'p sonli omillarni hisobga oladigan vositalar kerakligiga amin bo'ldik. Ba'zi mavjud usullar miqdoriy yondashuvlarga asoslanadi, lekin ko'pgina omillarni hisobga olmaydi, masalan, ishlab chiqarish jarayonining turli bosqichlarida texnologik transformatsiyalar va boshqa jarayonlar. Zanjirning bo'g'inlarida paydo bo'ladigan oqimlar va belgilangan parametrlarga, masalan, qiymat taklifini takror ishlab chiqarish xarajatlari hajmiga qarab, butun tizimning samaradorligini baholash imkonini beradi.

Shu munosabat bilan biz tomonimizdan paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini iqtisodiy baholashning sxematik va matematik modeli taklif etiladi. Ushbu usulning asosiy maqsadi to'liq texnologik tsikl bilan paxta-to'qimachilik mahsulotlarini yaratish zanjirining moddiy va moliyaviy oqimlari iqtisodiy samaradorligini baholashning matematik modellarini takomillashtirishdir.

1-rasm. Paxta-to'qimachilik klasterlarida mahsulotlar ishlab chiqarishida qo'shilgan qiymat zanjirining moddiy va moliyaviy oqimlarining sxematik modeli.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ishlab chiqarish uchun paxta-to'qimachilik klasterining qiymat takliflarini yaratish zanjirining grafik modeli ishlab chiqildi. Ushbu model zanjirning har bir bosqichida texnologik o'zgarishlar, takror ishlab chiqarish jarayonlari va xarajatlar ko'lamini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Ishlab chiqilgan sxema bo'yicha moddiy va moliyaviy oqimlarni boshqarish hamda qiymat taklifini bozorga yetkazib berish mexanizmlarini samarali tashkil qilish uchun matematik modellar taklif etildi.

Shuningdek, mazkur yondashuv klasterning iqtisodiy samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va qo'shilgan qiymat zanjirini maksimal darajada takomillashtirish imkonini beradi. Model zanjirda ishtirok etuvchi barcha subyektlarning o'zaro integratsiyasini mustahkamlash hamda texnologik jarayonlarning raqamli yechimlar asosida boshqaruvini ta'minlashga qaratilgan. Bunda, klasterning har bir bosqichi bo'yicha iqtisodiy va texnologik ko'rsatkichlarning tahlili orqali resurslarni optimallashtirish va bozor talablariga mos yuqori sifatli mahsulot yaratish strategiyasi ishlab chiqildi.

Taklif etilgan matematik modellar va grafik yondashuvlar klasterning barqaror rivojlanishi va xalqaro bozorda raqobatbardoshligini oshirishda ilmiy asoslangan amaliy yechimlarni taqdim etadi. Bu esa mintaqaviy agrosanoat majmualarining iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Van der Laan, G., & Nijkamp, P. (2005). "Critical success factors for regional agro-industrial clusters". Springer.
2. Иваненко Александр Александрович. Организационно-экономический механизм обеспечения кластеризации региона. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Тольятти – 2011. стр. 13
3. Delgado, M., Porter, M. E., & Stern, S. (2014). Clusters, convergence, and economic performance. "Research Policy", 43(10), 1785-1799.
4. Ибраева Алия Кабышевна. Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий на основе использования кластерной стратегии. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва – 2018. Стр. 105-106
5. Иванова Елена Вальтеровна. Формирование и функционирование интеграционных структур в агропромышленном комплексе. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Йошкар-Ола 2006 стр. 103
6. Helms, M. M., & Nixon, J. (2010). Exploring SWOT analysis – where are we now? "Journal of Strategy and Management", 3(3), 215-251.
7. Koopman, R., Powers, W., Wang, Z., & Wei, S.J. (2010). "Give Credit Where Credit Is Due: Tracing Value Added in Global Production Chains." NBER Working Paper No. 16426.
8. Marshall, A. (1920). Principles of Economics. London: Macmillan.
9. Kuznetsov, B.V. (2008). "Industrial Clusters as an Economic Development Tool." Regional Science Policy & Practice, 1(1), 48–60.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

